

11. *Тимченко Т. Р.* Київська школа реставрації станкового малярства (1920–1930 рр.) // Пам'ятки України: історія та культура. – 2001. – № 4. – С. 48-71.

12. *Тимченко Т. Р.* Музейний напрям реставрації в Україні. Київська школа. 1920-1940 рр. : автореф. дис... канд. мистецтвознав. : 17.00.08 / Акад. образотв. мистец. і архіт. – К., 1998. – 17 с.

Пістоленко І. О.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Завідувач відділу

Полтавський музей авіації і космонавтики

ДАВНЬОСХОВИЩЕ ПОЛТАВСЬКОГО ЦЕРКОВНОГО ІСТОРИКО-АРХЕОЛОГІЧНОГО КОМІТЕТУ – ВАЖЛИВА ЛАНКА В СИСТЕМІ РОЗБУДОВИ МУЗЕЙНОЇ МЕРЕЖІ ПОЛТАВЩИНИ ПОЧАТКУ ХХ ст.

Полтавський край за століття своєї історії став місцем перебування багатьох шанованих святинь Православ'я, пам'яток церковної архітектури; в стінах монастирів і храмів зберігалися давні ікони, начиння, предмети старовини; церковні архіви зберігали для нащадків унікальні документи. Духовенство і трудівники Полтавської єпархії чимало зробили для того, щоб цей дорогоцінний спадок став відомим і затребуваним. У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. поступово стала усвідомлюватися необхідність утворення на Полтавщині спеціального товариства, яке своїм завданням мало б дослідження церковно-релігійного життя у межах Полтавської єпархії в її минулому і сьогоденні, дослідження, охорона і збирання пам'яток місцевої церковної давнини та історії, поширення у суспільстві, і головним чином у духовенстві, церковних історико-археологічних відомостей, організацію публічних читань церковного історико-археологічного плану.

За ініціативою єпископа Полтавського і Переяславського Іоанна (І. С. Смирнова) у 1906 р. був створений Полтавський церковний історико-археологічний комітет (ПЦІАК) із давньосховищем при ньому. Одними з найбільш активних членів комітету і фундаторів музею вважалися викладач церковної історії в духовній семінарії в Полтаві, дійсний член Імператорського Петербурзького Археологічного інституту В. О. Пархоменко, священник В. І. Трипольський, котрий був обраний восени 1907 р. хранителем давньосховища, дослідник полтавської старовини І. Ф. Павловський та ін.

Головними напрямками діяльності членів ПЦІАК було обслідування стану церков єпархії, визначення ступеню необхідності їхньої реконструкції або ремонту, а також виявлення при церквах і монастирях важливих з історичної точки зору архівних матеріалів, старовинних творів церковного мистецтва, предметів церковної старовини у храмах єпархії, визначення їхньої культурно-історичної цінності, й, у разі необхідності, можливості передання деяких із них до колекцій давньосховища, збереження, дослідження виявлених пам'яток та популяризація відомостей про них.

Створюючи своє зібрання, Полтавське єпархіальне давньосховище, як і інші подібні заклади, до певної міри запозичувало досвід храмових і монастирських ризниць, де крім давніх або старовинних священних посудин, уборів, інших предметів, зберігалися цінні в історичному плані документи і книги. Заслугою науковців – членів комітету, причетних до створення і діяльності полтавського давньосховища (як і інших подібних закладів на теренах України), можна вважати те, що вони не обмежувалися у своїй діяльності збиранням та збереженням пам'яток церковної старовини. Досліджуючи безпосередньо самі предмети та їхню історію, забезпечуючи доступ до них і можливість працювати з ними широкому колу вчених і любителів старовини й історії краю, співробітники полтавського давньосховища розробляли принципи визначення, систематизації та класифікації церковних пам'яток, їхньої атрибуції (в спеціальних книгах велися записи: звідки надійшов той чи інший предмет, час його вступу,

називалася особа, яка його надала, час виготовлення предмета; кожен предмет отримував свій інвентарний номер та ін.). Тобто, закладалися підвалини наукової фондової роботи вперше на території України. Розроблялися форми і прийоми музейної практики.

Давньосховище поповнювалося експонатами в результаті короткотермінових поїздок-розвідок Полтавською губернією членів комітету з метою виявлення пам'яток церковної старовини, для проведення перемовин із священиками та місцевими громадами про передачу тих чи інших предметів до фонду давньосховища. Необхідним вважали члени комітету і придбання для давньосховища фотознімків і предметів церковної старовини, що були зібрані в місцевому земському природничо-історичному музеї. Дарунки місцевого населення також мали важливе значення для поповнення музейного зібрання. У результаті членами ПЦІАК, що опікувалися діяльністю давньосховища, була зібрана значна кількість унікальних історико-культурних пам'яток. Ця важлива робота полтавських музейників стала вагомим їх внеском у створення цілої мережі музеїв у наступні періоди та у формування системи охорони пам'яток.

Під давньосховище відвели три кімнати одного з будинків єпархіальної консисторії [3, 44]. У ньому було сформовано вісім відділів – “отчасти систематически, отчасти соответственно формам и величине витрин” [4, II]. У першому зберігалися пам'ятки, печатки і листи, у другому експонувалося церковне начиння, у третьому – предмети церковного шитва, у четвертому були виставлені плащаниці та антими́нси, у п'ятому – хрести, панагії, ікони, образки, іконки XII–XVIII ст., у шостому – приналежності храму (аналої, підсвічники, Царські врата та ін.) XVI–XVIII ст.; у сьомому відділі були зосереджені нецерковні предмети XVIII–XIX ст., у восьмому знаходилася бібліотека давньосховища.

Особливу увагу в першому відділі привертало численне зібрання рукописів Євангелій, Богослужбних книг. У відділі церковного начиння одночасно з народними орнаментами були представлені високохудожні твори місцевих майстрів, “с большим искусством переработавших западные стили Ренессанс и Рококо” [4, II]. Третій відділ складався в основному з численних золотошвейних священицьких облачень, а також із різноманітного шовкового шитва, французьких тканин та ін. У четвертому відділі найціннішим предметом вважалася плащаниця 1466 р. візантійської роботи, яка привернула увагу навіть столичних археологів. У п'ятому відділі головне місце відводилося іконам, серед котрих більшість були написані під західним або російським впливом. Але виділялися такі, для яких притаманними були “яркие южнорусские черты” [4, III]. Наприклад, ікони, на яких художник зобразив “святых в виде типовых малороссов и малороссок, в национальных костюмах и ярких головных уборах” [4, III]. Привертало увагу також ікони символічні, в яких відбилася народне розуміння Євангелія [4, III]. У двох останніх відділах цінними і оригінальними вважалися козацькі шовкові пояси, монети, килими, предмети дерев'яного різьблення і численні фотознімки архітектури і церков Полтавської єпархії [4, III].

З самого початку своєї діяльності члени комітету активно формували бібліотеку. До книгозбірні намагалися придбати всі друковані праці з історії Полтавської єпархії та “Епархиальные ведомости” сусідніх губерній [1, 10], праці інших існуючих церковних історико-археологічних комітетів і архівних комісій, а також спеціальні книги, які були необхідними для успішної діяльності членів комітету, зокрема і в музейній царині [1, 9].

Отже, у бібліотеці, яка була представлена у восьмому відділі давньосховища, знаходилося 134 томи посібників із різних аспектів археології, 35 фотознімків старовинних церков Полтавської єпархії XVII–XVIII ст., зокрема Спаського храму (у його первозданному вигляді) у Полтаві; Покровської церкви, що її переніс Полтавський церковно-археологічний комітет із міста Ромен у Полтаву як видатний пам'ятник архітектури XVIII ст.; Успенської церкви у м. Лютецьки Гадяцького пов. – зразка кам'яної архітектури XVII ст.; а також 19 знімків іконостасів та ікон XVIII ст., у тому числі ікони Богоматері, що її порубали шведи, коли 1709 р. зайняли Хрестовоздвиженський монастир, і яка на початку XX ст. знаходилася в церкві с. Іванівки Кобеляцького пов.; 9 світлин деталей храмів: дверей, вікон, кронштейнів, колон [4, 140].

Отже, за оцінкою члена комітету М. Макаренка, “будущий историк культуры, быта, историк искусства Украины” міг знайти “в коллекциях Полтавского Древлехранилища клад источников, материалов и фактов” [2, 58-59].

Для збереження і експонування предметів давньосховища потрібне було спеціальне обладнання і меблі, проектом яких опікувався і креслення яких розробив член комітету і службовець земського природничо-історичного музею К. В. Мощенко [1, 14-15]. За цими кресленнями були виготовлені: шафа велика (для Євангелій, книг-стародруків, печаток, листів та ін.); вітрина велика (для церковного начиння XVII–XVIII ст.) та підставка до неї (для хрестів, дароносиць похідних та ін.); окрема вітрина – для унікальної плащаниці 1466 р.; деякі експонати (палиці, покрівці, воздухи і воздушки) демонструвалися “на картонах” (“картонів” було 18 од.); малися 9 квадратних вітрин, а також одна вітрина із щитами, що оберталися, на яких були виставлені 5 широких подолів від підрясників, що, за свідченням І. Ф. Павловського, за різноманітністю і художнім підбором були видатними творами майстрів XVIII ст. [4, 113].

Крім того, що музейна експозиція давньосховища була доступною для громадського відвідування, комітет брав на себе обов’язок “доставлення средств для устройства экскурсий с целью обозрения древних церквей епархии” [1, 33, 34], а також займався виставковою діяльністю.

Так, членами ПЦІАК була підготовлена виставка, що проходила в рамках роботи XIV археологічного з’їзду у Чернігові (1908). На цій виставці полтавським комітетом було представлено 290 експонатів [2, 65].

Церковний відділ виставки був розділений на шість груп, що містилися у шести великих кімнатах (відділ літургійного шитва XVII–XVIII ст.; рукописний відділ (рукописи від XV до XVIII ст.): Євангелії, тріоди, нотні збірники, грамоти, а також “литературные произведения местного творчества XVII–XVIII веков” [2, 61-62]. Серед них, наприклад, вірші, сюжетами яких була священна історія. “Профессор Пертц нашел заслуживающими внимания вирши, написанные в 1690 году священником Полтавской Успенской церкви Иоанном Величковским ... По мнению профессора, это – прекрасный образец пиитики XVII века” [2, 62].

Найдавнішими на виставці, за визначенням академіка О. І. Соболевського, були Євангелії Полтавського давньосховища (одне датоване XV ст., більшість – XVI ст.) [2, 63]. Родзинкою у відділі плащаниць, за визначенням провідних фахівців з іконографії і палеографії, також був рідкісний експонат з полтавського зібрання – плащаниця з Покровської церкви с. Сулимівки Переяславського пов. 1466 р. [2, 63-64]. Для відділу портретного живопису і дерев’яних виробів XVIII ст. монастирями, містами і містечками Полтавського краю були надані предмети, цінні за матеріалом і художністю роботи [2, 65].

На з’їзді офіційно було підкреслено особливу роль колекції полтавського комітету в ряду інших колекцій [2, 73].

Таким чином, завдяки зусиллям членів ПЦІАК, які забезпечували формування і діяльність давньосховища і виставок з його фондів, цей музейний заклад мав цінне історико-культурне зібрання колекцій та атрибутовані предмети старовини. Ознайомлення з пам’ятками церковної старовини учнівської молоді, представників громадськості сприяли їхньому долученню до історичного національного спадку. Пошукова, науково-дослідницька, пам’яткоохоронна діяльність співробітників полтавського давньосховища стала міцним підмуром для успішного розвитку музейної справи на початку XX ст. не лише на Полтавщині, а й в Україні.

Примітки

1. Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета. – Полтава, 1908. – Вып. первый. – 43 с.
2. Там же. – Вып. второй. – Полтава, 1908. – 108 с.
3. Там же. – Вып. третий. – Полтава, 1912. – 224 с.
4. *Трипольский В.* Полтавское Епархиальное Древлехранилище. Указатель с описанием выдающихся письменных и вещественных памятников церковной старины Полтавской Епархии. – Полтава, 1909. – 141 с.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїнів з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Противідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015